

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 5 – MAYO 1997

Radiografía de la Justicia española

La reforma del Derecho concursal

Contencioso administrativo: acto presunto y comunicación previa

Para la Sentencia es determinante que la defensa del acusado no formuló protesta alguna, pudiendo hacerlo. También ese factor fue importante en la Sentencia *juicio grabado* (494/1995, de 7 abril de 1995), que añadió que la defensa pudo pedir que se le facilitara la audición de las cintas, por lo que no hubo indefensión. Nada se opone a que la defensa pueda ser ejercida solicitando la entrega de copia de las cintas originales, tal y como disponen normativas procesales más avanzadas que la española, en vez de oír las cintas en la secretaría del órgano judicial, con todos los inconvenientes prácticos que ello conlleva. En este tema, sin embargo, todo está aún por definir. La directriz esencial consiste en que las partes puedan comprobar la autenticidad de lo grabado, en términos equiparables a los que permite la lectura del acta escrita, la facultad de pedir rectificaciones en ella, y su firma (arts. 402 y 404, 443 y 444, en el sumario, y 743 en el juicio).

En cualquier caso, la diligencia o acta escrita sigue siendo esencial. Las cintas magnetofónicas, a la luz de la legislación procesal vigente, sólo pueden complementar el documento firmado por todos los intervinientes, y autorizado por el Secretario (salvo las actas de los juicios en el procedimiento abreviado, que pueden también ser sustituidas según el art. 793.9: empero, ver los rotundos términos de la Sentencia *juicio grabado*, 494/1995, de 7 abril 1995, FJ 2.º). La diligencia o el acta escrita da fe de lo declarado o acaecido; es indiferente que la cinta recoja más fidedignamente lo dicho.

En cualquier caso, el terreno legal está preparado para que se incorporen medios modernos a los procesos desarrollados ante los Tribunales españoles. La iniciativa de la Audiencia de San Sebastián, que grabó la vista de un juicio por agresiones sexuales, o de los órganos de la Audiencia Nacional, cuya actuación dio lugar a la Sentencia anotada, debería ser secundada. La oralidad, con su cortejo de mayor celeridad y, sobre todo, de mayor naturalidad en la práctica de las actuaciones (y, por ende, de mayor posibilidad de acierto judicial y de mayor garantía para los implicados) depende de la introducción de estos medios, que es uno de los ingredientes esenciales de una verdadera modernización de la Administración de Justicia. Esta Sentencia, y la que la precede, han cumplido su función: mostrar que la ley procesal vigente no prohíbe algo tan elemental como es grabar lo que dicen quienes intervienen en causas penales, y extraer las consecuentes consecuencias probatorias de lo así grabado.

I. Borrajo Inieta

§ 56. Alas-Pumariño Larrañaga. TC Pleno A 45/1997, de 13 febrero

§ 56.—FALTA DE JURISDICCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA TRAMITAR Y RESOLVER JURAS DE CUENTAS

Alas-Pumariño Larrañaga c. Melgar y Macías.

Tribunal Constitucional (Pleno).

Auto 45/1997, de 13 de febrero.

Procedimiento de jura de cuentas promovido por la Procuradora de los Tribunales doña M.ª Teresa de las Alas-Pumariño Larrañaga en el recurso de amparo núm. 885/1991, resuelto por la STC 114/1995.

Hechos y cuestiones jurídicas

La Procuradora Sra. de las Alas-Pumariño inició un procedimiento de cuenta jurada en reclamación de 67.722 pesetas por derechos y suplidos de su actuación como representante de la Sra. Melgar y Macías en el recurso de amparo núm. 885/91. La Sección Primera del Pleno del Tribunal Constitucional acordó oír al Ministerio Fiscal acerca de la posible falta de jurisdicción del Tribunal Constitucional para conocer de los procedimientos de jura de cuentas regulados en los artículos 8 y 12 LEC. El Ministerio Fiscal se pronunció a favor de la falta de jurisdicción del Tribunal Constitucional, por entender que el contenido de la jura de cuentas no tiene relación directa alguna con la materia constitucional de que conoce el Tribunal Constitucional, pues dicho procedimiento tiene por objeto únicamente la satisfacción de la relación obligatoria existente entre el Procurador y su cliente. El Tribunal Constitucional analiza su fal-

ta de jurisdicción en esta materia. El Magistrado Sr. Ruiz Vadillo formula voto particular —al que se adhiere el Magistrado Sr. Gimeno Sendra—, razonando a favor de la jurisdicción del Tribunal Constitucional para conocer de procedimientos de cuenta jurada.

Fallo

Se declara la falta de jurisdicción del Tribunal Constitucional para conocer de la pretensión de la Procuradora doña María Teresa de las Alas-Pumariño Larrañaga.

Fundamentos jurídicos

Primero: Con arreglo a lo dispuesto en el art. 4.2 LOTC, de conformidad con lo interesado por el Ministerio Fiscal y siguiendo la doctrina sentada por los AATC 218/1996 y 17/1997, procede declarar la falta de jurisdicción de este Tribunal en relación con la reclamación deducida por la Procuradora doña María Teresa de las Alas-Pumariño Larrañaga formulando expediente de jura de cuentas.

Segundo: Dispone, en efecto, el art. 117.3 CE que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, especificando el art. 123.1 CE que el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes «salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales». Por su parte, y en desarrollo de lo anterior, el art. 161.1 CE atribuye al Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos de inconstitucionalidad, del recurso de amparo, de los conflictos de competencia y de las materias atribuidas por la Constitución (arts. 95.2, 161.2 y 163 CE) o las leyes orgánicas.

A su vez, la competencia jurisdiccional de este Tribunal se encuentra subsiguientemente especificada en el art. 2.1 LOTC, añadiendo únicamente el art. 3 que dicha competencia «se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden constitucional, directamente relacionadas con la materia de que conoce, a los solos efectos del enjuiciamiento constitucional de ésta».

Tercero: Sobre el procedimiento de jura de cuentas hubo de pronunciarse este Tribunal en la STC 110/1993, desestimando dos cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas, relativas a los arts. 8 y 12 LEC contrastados con los arts. 14 y 24 CE. Tras recoger en el FJ 3.º de dicha Sentencia el origen histórico de estos preceptos, lo caracterizábamos en el FJ 4.º como «un procedimiento, ciertamente no desarrollado, de naturaleza ejecutiva para hacer efectivos de forma sumaria y expeditiva los créditos derivados de la actuación profesional en un determinado proceso» y más adelante como «un procedimiento especial en virtud del cual y de forma rápida y sencilla puedan resarcirse de los gastos anticipados y de los trabajos realizados dentro del proceso» los Procuradores y Abogados. Concluíamos entonces que «es razonable que pueda el legislador establecer mecanismos de reclamación distintos del juicio declarativo ordinario cuando sea diferente la situación en que se encuentran los acreedores respecto de sus deudores», como ocurre «con los procedimientos ejecutivos especiales que para Abogados y Procuradores establecen los arts. 12 y 8 LEC».

Cuarto: Ante todo, es evidente que ni la Constitución, ni la LOTC, ni ninguna otra Ley Orgánica atribuye al Tribunal Constitucional el conocimiento de este procedimiento ejecutivo especial. Esto sentado, es cierto que el art. 3 LOTC, como hemos señalado, atribuye de forma genérica a este Tribunal el conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales que, si bien no pertenecen al orden constitucional, sin embargo, se encuentran «directamente relacionadas con la materia de que conoce», añadiendo que ello sólo tendrá lugar «a los solos efectos del enjuiciamiento constitucional de ésta».

De la dicción de este precepto se desprende sin mayor esfuerzo que esta ampliación de la jurisdicción del Tribunal se encuentra en una relación instrumental con el enjuiciamiento constitucional que en cada caso se nos demanda, de tal manera que debe tratarse de cuestiones, ya sea prejudiciales, ya sea incidentales, cuya resolución resulta imprescindible a los mencionados efectos (STC 100/1984, FJ 4.º; ATC 167/1983, FJ 2.º). Proyectado el precepto sobre el procedimiento que nos ocupa, es claro que con la jura de cuentas no se pretende resolver cuestión incidental alguna directamente relacionada con la demanda de amparo en su día planteada, a los efectos del correspondiente enjuiciamiento constitucional, en su día resuelto. Como dijimos en el ATC 218/1996, el art. 3 LOTC «no comprende la jura de cuentas, procedimiento dirigido a resolver determinadas cuestiones económicas entre el procurador y su cliente, relacionadas con la prestación profesional de éste, que en modo alguno cabe entender como incidentales de las materias de que conoce este Tribunal, dándose además la circunstancia de que no guardan relación alguna con el enjuiciamiento constitucional de tales materias» (FJ 2.º). Debe, por tanto, darse razón al Ministerio Fiscal cuando concluye que «mal puede ser considerado el cobro de un crédito nacido de una relación profesional —arrendamiento de servicios— como una materia directamente relacionada con materia constitucional alguna».

Conviene, finalmente, añadir que los preceptos reguladores de la jura de cuentas no se hallan entre los incluidos como de aplicación supletoria en el art. 80 LOTC.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO SR. RUIZ VADILLO AL QUE SE ADHIERE EL MAGISTRADO SR. GIMENO SENDRA.

Díscrepo muy respetuosamente de la doctrina contenida en el presente Auto, que, a mi entender, debió ser otra que condujera a una resolución estimatoria del recurso de amparo.

En estas breves consideraciones previas a la exposición de mi punto de vista, he de tomar como punto de partida la doctrina de este Tribunal contenida en la STC 110/1993, en la que se vino a declarar que la llamada «jura de cuentas», del art. 8 LEC, al que se remite el art. 12 de dicha Ley Procesal, contiene un procedimiento de naturaleza ejecutiva para hacer efectivos de manera sumaria y expeditiva los créditos derivados de la actuación profesional en un determinado proceso, y dentro del mismo, de Procuradores y Abogados.

Tal procedimiento, se dijo, no vulnera el principio de igualdad consagrado en el art. 14 CE, porque no se establece en favor de unas determinadas profesiones, aunque una y otra añadimos nosotros, ofrezcan unas características especialmente relevantes en cuanto coadyuvantes directos de la realización de la justicia, como son las de Abogado y Procurador (cfr. art. 24.2 CE), sino que, por el contrario, la razón de ser de esta especialidad radica en algo tan objetivo como lo es el dato importante de que los créditos devengados durante la sustanciación de un litigio tienen constancia expresa y escrita en el mismo, lo que permite, sin duda, abreviar la tramitación para obtener el correspondiente reintegro contribuyendo así, sin hacer uso de ningún privilegio que si lo fuera sería inconstitucional, a la realización de la justicia en una de sus facetas más importantes, como es la pronta finalización de los litigios.

Es evidente que el legislador, en el uso de la facultad de ordenación de los procesos y, en general, de la vida jurídica en todas sus proyecciones, dentro siempre, ello es obvio, de la acomodación a las inexcusables exigencias constitucionales, pudo haber establecido o puede establecer en el futuro un auténtico proceso civil monitorio en el que como se dice en el Voto Particular de la STC 110/1993 del Magistrado Vicente Gimeno Sendra, se satisficieran tanto el derecho a la rápida tutela efectiva de estos profesionales, como el de defensa del ciudadano particular, pero hasta ahora no se ha construido este deseado y deseable proceso civil monitorio, tan generalizado en otros sistemas en Derecho comparado, y por ello fue tan importante la citada STC 110/1993 al declarar como ya se anticipó, que los arts. 8 y 12 LEC no vulneran el principio de igualdad consagrado en el art. 14 CE.

Desigualar lo que las normas jurídicas tratan improcedente o injustamente como igual es contribuir al equilibrio de las relaciones jurídicas.

Pues bien, partiendo de esta realidad, no comparto la tesis del Auto al que se refiere este Voto Particular en el sentido de que para conocer de este procedimiento, cuando la cuenta del Procurador o la minuta del Abogado, se refieran única y exclusivamente a su actuación profesional en un proceso desarrollado ante este Tribunal, no será competente el mismo, lo que digo con el mayor de los respetos. Tal solución no me parece coherente con la estructura procesal descrita, porque, desde la perspectiva en que el Juez o Tribunal tiene que situarse para resolver una jura de cuentas, que de acuerdo con la STC 110/1993 citada, hace compatible, de acuerdo con la

técnica que utiliza, la realización de un proceso de ejecución, con las garantías del art. 24 CE, reduciendo los perfiles que la doctrina procesal suele dar a este tipo de procesos, es obvio que sólo el propio Tribunal que conoció de la cuestión principal está en condiciones, desde el limitado campo de actuación que la LEC adecuadamente interpreta por la doctrina jurisprudencial de este Tribunal, de fijar la determinación exacta y precisa de las cuentas o de las minutas, no sólo cuando éstas se califiquen de indebidas, sino especialmente las excesivas.

En mi opinión, para que esta solución se aceptara no era indispensable que la LOTC lo dijera expresamente. El contenido de su art. 3, dicho sea con especial consideración a cualquier otra opinión, no se opone, eso al menos creemos a esta conclusión. Establecidos los principios generales por los que una institución se gobierna, existen cuando llega el momento de su aplicación al caso concreto infinidad de problemas y cuestiones que no tiene por qué prever el legislador y que han de resolverse en función precisamente de aquellos principios, como aquí acontece.

A mi juicio, dicho sea insisto en ello con el mayor respeto, va de suyo que de este proceso de ejecución cuando sea incidente de otro principal, ha de conocer quien conoció de éste.

Baste pues con esta exposición para explicar mi voto en contra del mayoritario en el sentido de que se debió dar lugar al amparo solicitado, teniendo en cuenta que al negárseles dicho amparo se ven privados estos profesionales de un cauce específico de reclamación de gastos y honorarios que a su vez, representa una modalidad de tutela judicial efectiva.

COMENTARIO

¿Por qué carece de jurisdicción el Tribunal Constitucional para conocer de procedimientos de jura de cuentas? Si, dejando de lado las consideraciones *obiter dicta*, se intenta desgranar las genuinas *rationes decidendi* del Tribunal Constitucional para negar su jurisdicción sobre esta materia, se observa que dichas razones son las dos siguientes: 1.^a) La jurisdicción del Tribunal Constitucional se extiende solamente a las materias y procedimientos enumerados taxativamente en el artículo 2.1 LOTC y a las cuestiones prejudiciales e incidentales directamente relacionadas con dichas materias (art. 3 LOTC). La jura de cuentas no puede ser incluida ni en un caso ni en otro. 2.^a) La jura de cuentas no se encuentra

entre las materias para las que el artículo 80 LOTC dispone que la Ley de Enjuiciamiento Civil es de aplicación supletoria. Por el contrario, en el voto particular se atiende a dos razones opuestas: 1.ª) Para fundar la jurisdicción del Tribunal Constitucional en materia de jura de cuentas no resulta indispensable que la Ley Orgánica se la atribuya expresamente. 2.ª) La jura de cuentas es un proceso especial de ejecución que se tramita como incidente del proceso principal en que se han devengado los honorarios y que sólo el órgano jurisdiccional que conoció de dicho proceso principal está en condiciones de tramitar y resolver.

La verdad es que —reducidos los argumentos a su esencia— no cabe sino reconocer que cualquier intérprete ha de sentir cierta perplejidad, porque tanto los argumentos en pro como los argumentos en contra de la decisión adoptada tienen peso. En todo caso, profundizando un poco, hay que señalar que el primero —y principal— de los argumentos utilizados para fundar la falta de jurisdicción no parece definitivo. Ciertamente, la jura de cuentas no se encuentra entre las materias directamente atribuidas al conocimiento del Tribunal Constitucional; tampoco es una cuestión prejudicial; ni es, en fin, una cuestión incidental directamente relacionada con una materia de que conozca el Tribunal Constitucional. Ni siquiera es propiamente una cuestión incidental, aunque se suela tramitar como incidente del proceso principal, sino que se trata de un proceso ejecutivo especial (con posibilidad, sobre todo a partir de la STC 110/1993, de una oposición del ejecutado, caracterizada por la sumariedad, si bien aún hoy no es posible saber a ciencia cierta qué excepciones puede oponer el ejecutado y cuáles no). Ahora bien, la falta de atribución expresa de competencia al Tribunal Constitucional para conocer de los procedimientos de jura de cuentas no puede considerarse decisiva. Tampoco tienen competencia expresa los órganos judiciales de órdenes distintos del civil y ello no ha sido obstáculo para entender que sí pueden tramitar dichos procedimientos, pese a que su objeto es inequívocamente civil, pues se trata de la retribución de un mandato representativo.

La cuestión, por tanto, debería haberse centrado en el segundo de los argumentos, al que, sin embargo, el Auto comentado presta escasísima atención, pues se limita a enunciarlo, pero no lo desarrolla. El Tribunal Constitucional afirma de forma apodíctica que «los preceptos reguladores de la jura de cuentas no se hallan entre los incluidos como de aplicación supletoria en el art. 80 LOTC». La afirmación es, desde luego, cierta, y basta para comprobarlo leer el artículo 80 LOTC. Ahora bien, ¿resulta correcto —pues es lo que subyace a dicha afirmación— sostener que en las materias que no se encuentran específicamente enumeradas en el artículo 80 LOTC la Ley de Enjuiciamiento Civil —o la Ley Orgánica del Poder Judicial— no será nunca de aplicación supletoria a la actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional? El artículo 80 LOTC, ¿impone el razonamiento *a contrario* o permite también el razonamiento *a simili*? El Tribunal Constitucional, aunque no lo ha exteriorizado, parece haberse basado en este caso en la primera conclusión, esto es, en que se impone el razonamiento *a contrario*. Conviene señalar, sin embargo, que no lo ha hecho así siempre. Así, de un lado, ha habido casos en que el Tribunal Constitucional ha reconocido la posibilidad de una aplicación analógica del artículo 80 LOTC, para aplicar supletoriamente la Ley de Enjuiciamiento Civil en materias no señaladas en dicho precepto (*vid.*, por ejemplo, el ATC 288/1984, FJ 2, relativo a la aplicación del artículo 506 LEC, recogido por Manuel PULIDO QUECEDO, *La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional anotada con jurisprudencia*, Madrid, 1995, págs. 766-767). Y en sentido inverso, el Tribunal Constitucional no ha dejado de afirmar que la aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materias expresamente mencionadas por el artículo 80 LOTC debe ser objeto de modulación para acomodarla a los principios inspiradores de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (*vid.*, por ejemplo, la STC 86/1982 y el ATC 223/1984, *apud op. loc. cit.*; o también la jurisprudencia constitucional en torno al desistimiento en el recurso de amparo; o, finalmente y como caso más claro, el peculiar sistema de cómputo del plazo para presentar recurso de amparo).

A mi juicio, no cabe sostener sin más el carácter taxativo o de *numerus clausus* de la enumeración de materias para las que el artículo 80 LOTC dispone la aplicación supletoria de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque ello conduce a un callejón sin salida, ya que en los casos de lagunas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (cosa más que concebible, porque se trata de una ley procesal bastante esquemática y escueta) en que tampoco la Ley Orgánica del Poder Judicial ni la Ley de Enjuiciamiento Civil resultaran supletoriamente aplicables nos encontraría-

§ 56. *Alas-Pumariño Larrañaga. TC Pleno A 45/1997, de 13 febrero*

mos con que no habría mecanismo de integración de la laguna normativa, con lo se llegaría a la paradoja o la imposibilidad de realización de la actividad procesal de que se tratase o de la absoluta libertad del Tribunal Constitucional y de las partes para realizar dicha actividad en cada caso como les viniese en gana. Abandonando, por tanto, esta absurda conclusión, hay que concluir que la negativa a aplicar supletoriamente los artículos 8 y 12 LEC necesitaría un fundamento ulterior, que el Auto no da. Frente a esa ausencia de fundamento último para negar la aplicabilidad supletoria de los artículos 8 y 12 LEC, hay que sostener, como se hace en el voto particular, que la razón de ser del procedimiento de cuenta jurada (perfectamente expuesta, por lo demás, en la STC 110/1993) resulta claramente aplicable a los procedimientos ante el Tribunal Constitucional. Si la razón de ser de este procedimiento privilegiado se encuentra en que la procedencia de los derechos de los procuradores y los honorarios de los abogados es perfectamente verificable a la luz de las actuaciones del proceso principal, ¿por qué no ha de actuar el Tribunal Constitucional como cualquier órgano judicial y tramitar este tipo de procedimientos?

I. Díez-Picazo